

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Bolsheviklarning hudoszilik g'oyalarini turkiston musulmonlariga ta'siri

Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti doktoranti

Farg'ona davlat texnika universiteti assistenti

Annotatsiya: Maqolada Sovet Ittifoqi davrida islom dini qanday qat'iy taqiq va ta'qiblarga uchragani, buning natijasida ko'plab yurtdoshlarimiz qatag'on qurboniga aylangani ko'rib chiqiladi. Dunyoda din yovuzlikning timsoli emas. Insoniyat tarixi davomida dinlar, jumladan, islom dini ham ma'naviy tayanch, bilim almashish, qonunchilikni shakllantirish, jamiyatda tartibni saqlashga yordam beruvchi birlashtiruvchi omil bo'lib xizmat qilgan. Islom dinining O'rta Osiyo xalqlari hayotiga ta'siri ayniqsa katta edi. Sovet tuzumining mustamlakachilik siyosati va mafkurasidan ko'zlangan maqsad milliy birlikni buzish, ko'p asrlik ma'naviy-madaniy an'analarni yo'qotishdan iborat bo'lib, bu totalitar boshqaruvning azaliy maqsadi sifatida qaraldi.

Kalit so'zlar: Qatag'on, ulamolar, dahriylik siyosati, diniy muassasa va tashkilotlar, Nosirxon To'ra Said Kamolxonto'ra o'g'li, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari Diniy Boshqarmasining (SADUM).

XX asr boshlarida Turkiston general-gubernatorligida muftiy, shayx, pir, so'fi, xo'ja, a'lam, mutavalli, eshon singari diniy tabaqalar mavjud bo'lib, ularning katta qismi mulkdor bo'lganlar. 1917 – yilga qadar Turkiston musulmon muassasa va tashkilotlarida xizmat qilayotgan diniy shaxslar ham katta miqdorni tashkil qilgan. Jumladan, Farg'ona viloyatini o'zida 236 ta qorixonalar faoliyat yuritgan. Turkistondagi diniy muassasa va tashkilotlar moddiy ta'minoti vaqf yerlari va mulklari hisobidan amalga oshirilgan. Rossiya imperiyasining o'lka musulmonlariga “ehtiyotkorlik” siyosati bolsheviklar tomonidan yo'q qilindi.

1917 – yil oktabr inqilobiy to'ntarilishidan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan bolsheviklar dastlab soxta, “dabdabali” deklaratsiyalar e'lon qilish orqali aholini bolshevikcha rejimga ijobiy munosabatda bo'lishini ko'zlangan edi. Sovet hukumatining nayrangi ekanligini o'ylamagan Turkiston xalqi imon-ixtiyorimiz o'zimizda deb hisoblaydi. Aldov va sohtakorlikdan iborat siyosatga qaramay mahalliy aholi urf-odatlarini saqlab qolish, ularni hayotga tatbiq etish hamda vijdon erkinligini tiklash uchun amaliy harakat davri keldi deb hisoblay boshlaydi. Bolsheviklar esa totalitar tartib joriy etib, mahalliy aholini boshqaruv ishlariga yaqinlashtirmaslik, ayniqsa mas'ul lavozimlarga tayinlamaslik siyosatini yurita boshlaydi. 1917 – yilning 19 – noyabrida Turkiston Sovetlarining III syezdi bo'lib o'tdi. Unga ko'ra musulmonlarni o'lka inqilobiy hukumati tarkibiga kiritish maqsadga muvofiq emas, deb qat'iy belgilab qo'yildi. [3: 16,17]

1918 – yilning fevral oyidan boshlab, Turkiston xalqlari tarixi va madaniyatidan xabarsiz bo‘lgan yevropaliklardan iborat bo‘lgan qizil armiya tuzildi. Mahalliy aholi bilan qizil armiya o‘rtasidagi nizolar milliy ozodlik kurashiga aylanib ketdi. Bu kurashda dindorlar sovet hokimiyatining ashaddiy dushmani va reaksiyon kuchi sifatida ko‘rildi. Diniy ulamolarga qarshi dahriylik siyosati kuchaytirildi. Ular qizil armiya tomonidan hibsga olinib boshlandi. Dinga qarshi kurashish maqsadida “Andijondagi Jome masjidi musulmon otryadining kazarmasiga aylantirildi. Qizil armiya otryadlari masjid va madrasalarda nomoz o‘qib turgan domla va ulamolarga hujum qildilar, u yerlarga bomba tashlab xarobazorlarga aylantirdilar”, deb ta’kidlanadi arxiv manbalarda. [2: 29] Umuman olganda, sho‘rolar 1917-1920 – yillarda Turkistondagi qator diniy muassasalar, jumladan, masjid va madrasalarni buzib vayronaga aylantirdi.

Vaholanki, 1917 – yilning oktabridan dekabr qadar RSFSR XKS diniy va milliy masalalarga oid 7 ta qaror va dekret qabul qildi. Mazkur hujjatlarning barchasida diniy tashkilot va dindorlarga nisbatan adolatli munosabatda bo‘lish qayd qilingan edi. Bolsheviklarning majburiy sovetlashtirish siyosati o‘lkadagi barcha sohalar qatori diniy sohaga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. Majburiy sovetlashtirish siyosatidan ko‘zlangan maqsadlardan biri - bu o‘lkada “islom sotsializm” g‘oyasini shakllantirish edi. Bunda, albatta, bolsheviklarning musulmonlar orasidagi ishonchli vakillarining xizmati katta bo‘ldi. Jumladan, “g‘oyaparvar” Arif Klevlev Turkiston kompartiyasining I syezdida bildirgan “chuqur mulohazalari”ga ko‘ra, Muhammad payg‘ambarni kommunist sifatida tasavvur qilganini va bu ulamolar tomonidan yaxshi qabul qilinganligini ta’kidlagan. [3: 18] Turli siyosiy o‘yinlar va majburiy sovetlashtirish siyosati natijasida XX asr boshlarida Turkiston ziyolilari va ulamolar o‘rtasida ziddiyatlar tug‘ildi. Kelishmovchiliklar oqibatida xalqni o‘ziga ergashtirishi mumkin bo‘lgan aholining ziyoli qatlami qadimchilar va jadidlarga ajralib ketdilar. Bu orada ziyolilar tomonidan yuksak maqsadlarni ko‘zlab tuzilgan Turkiston muxtoriyatining taqdiri ham ayanchli bo‘ldi. O‘zlarini baralla xudosizlar yoki dinsizlar deb ayta oladigan bolsheviklarning dindorlar bilan “kelishuvlari” sohta bir o‘yin ekanligi ma’lum bo‘lib qoldi.

Sovet hukumati tomonidan diniy muassasa va tashkilotlarni vayron qilish 1917-1920 – yillar bilan chegaralanib qolmagan. Sho‘rolarning dinga bo‘lgan munosabati 20-yillar oxiriga kelib uzil-kesil hal qilindi. Mahalliy aholini hali oldinda daxshatli qatag‘on siyosati kutib turgan edi.

O‘zbekiston SSR Markaziy Ijroiya Qo‘mitasining 1928 – yil noyabr oyida bo‘lib o‘tgan II chaqiriq 4-sessiyasida “eski usul maktablari va qorixonalarini tugatish haqidagi qarorning qabul qilinishi mamlakatda din va dindorlarga nisbatan kurash boshlanganligini anglatar edi. Shu asnoda yuzlab ulamo va fozil shaxslar tahsil olgan

Toshkentdagi Baroqxon madrasasi ham O‘zbekiston SSR hukumatining qarori bilan ateistlar muzeyiga aylantirildi. [3: 22]

Qatag‘on siyosati jamiyatning barcha qatlamini, xususan, diniy ulamolarni ham chetlab o‘tmadi. Turli vaj-bahonalar bilan dindorlar qatag‘on qilina boshlandilar. Jumladan, ulamolarga “bosmachilarga ko‘maklashgani, bosmachilarni yashirgani, bosmachilikda ishtirok etgani, ular bilan sheriklik qilgani, aksilinqilobiy targ‘ibot yuritgani, terrorchiligi, bosmachilarga g‘oyaviy rahnamolik qilgani” kabi ayblar qo‘yilib, jazoga tortish ommaviy tus oldi. Mulla, shayx, qozi, imom, a‘lam va mutavallilar boy, quloq bo‘lgani yoki ularning yirik zamindorlarga xayrixohligi ham qatag‘on qilinishiga sabab bo‘lgan. [1: 716] Ko‘plab ulamolar hech qanday aybi bo‘lmasada, o‘z sha‘ni va insoniy haq-huquqlarini talab qilib chiqqanligi uchun “aksilinqilobchilar” deb baholanib tergov qilgan. 1930 yilning aprel oyida aksilinqilobiy tashkilot guruhlarida ishtirok etgani va aksilinqilobiy targ‘ibotda ayblanib 110 nafar diniy ulamolar qamoqqa olingan. Ular OGPU qamoqxonalarda qat‘iy rejim ostida saqlanib, tergovga yuborilgan. [4: 170] Tergovdan so‘ng ularning ko‘plariga o‘lim jazosi yohud uzoq muddatli qamoq jazosi tayinlangan.

1930 – yil Nosirxon To‘ra Said Kamolxonto‘ra o‘g‘li boshchiligida Farg‘ona vodiysidagi yirik ulamolar sovet rejimi tomonidan qatag‘on qilindi. Bu gal bolsheviklar avvalgi “ishlar” dan farqli ravishda vodiydagi yuzlab ulamolarni maxfiy va yashirin tarzda pinhona yo‘qotib yuborishga harakat qildi. Sovet davlati va chekistlarning bu “mutlaqo maxfiy va qat‘iy” tamg‘asi urilgan hukmlari O‘zbekistonda 90 yildan ortiq vaqt o‘tgandan so‘ng, 2021 – yil kuzidan qisman oshkor qilindi. [1:717] 2021 yil 25 avgustda bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston Oliy Sudi majlisida Nosirxon To‘ra va boshqalarga oid 92 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishi yuzasidan 1930 yil 27 oktyabrdagi suddan tashqari, OGPUning uchlik majlisi bayonnomasi ko‘chirmasi bekor qilindi. Bundan tashqari sud majlisida keltirilgan protestlar qanoatlantirildi va JPKning 87-moddasiga asosan jami 6 ta jinoyat ishi bo‘yicha 115 nafar shaxs oqlandi.

Arxiv hujjatlaridagi ayrim ma‘lumotlarga qaraganda, Nosirxon To‘ra Kamolxonto‘ra o‘g‘li ismli ulamo 1931 yil 13 aprelda 58 yoshida Toshkent shahrida chekistlar tomonidan otib tashlanadi. Uning safdoshlari ham keyinchalik qatl qilingan. Qamoqdan faqat ayrim kishilar keyinchalik ozodlikka chiqqan. [6]

Domla Hindistoniy nomi bilan tanilgan asli Qo‘qonlik bo‘lgan Muhammadjon mullo Rustam o‘g‘li ham qatag‘on siyosatidan aziyat chekkan ulamo edi. Ilm ilinjida ko‘plab saboq olib yurtiga qaytgan ulamo 1932 – yilda “sinfiy dushman” sifatida 1 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Muhammadjon domla 1933 yili qamoqdan qaytgach, fitnalardan yiroq bo‘lish uchun tez-tez yashash joyini o‘zgartirib turishga majbur bo‘ldi. Domla Toshkent viloyatining Ohangaron tumaniga qarashli Abliq‘ qishlog‘iga, Toshkent shahar tasarrufidagi “Oq yo‘l” kolxoziga ko‘chadi. Domla ilmu

salohiyati ortidan yana tuzoqqa tushdi. Unga bu safar «xorijiy davlatlarda o‘qigan» degan ayb qo‘yildi va uch yilga ozodlikdan mahrum qilishdi. Bu safar u Rossiyaning Sverdlovsk viloyatidagi mahbuslar lagerida qarag‘ay kesishga mahkum bo‘ldi. Navbatdagi jazo muddatini o‘tab qaytgan Muhammadjon domla endi urushga safarbar etildi. U 1942 yili urushda qattiq jarohatlangach, Rossiyaning sovuq mehnat lagerlaridan biriga yuborildi va bu ma‘shum joylarda 1946 yilgacha qolib ketadi. Urushdan keyingi yillarda diniy e‘tiqod masalasida biroz yumshoq siyosat boshlangandek bo‘ldi. O‘sha paytlar O‘rta Osiyo va Qozog‘iston musulmonlari diniy idorasi Toshkentda joylashgan bo‘lib, butun mintaqada diniy ishlar shu yerdan boshqarilardi. Muhammadjon domla idoraning muftiysi Eshon Boboxonovga ish so‘rab murojaat qiladi. U kishi domlaning ilmu odobini obdon sinovdan o‘tkazgach, ish yuritish uchun Tojikistonga yuborishini aytadilar. Muhammadjon domla ikkilanmay rozi bo‘ladi. Domla Tojikistonga borgach, yashashga uy-joyi bo‘lmaganidan Mavlono Ya‘qub Charxiy qabristonidagi masjidda yashay boshladilar.

Muhammadjon domla 1949 yilda “mavjud siyosiy tuzumga qarshi” degan ayb bilan yigirma besh yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu safar uni Qozog‘istondagi mehnat lagerlaridan biriga jo‘natishdi. Umrining teng yarmini ilm o‘rganishga sarflagan, mumtoz adabiyot, tarix, fiqh va aqida ilmlarida tengsiz alloma yana inson zoti chidab bo‘lmas og‘ir mehnatlarga majbur etildi. Biroq bu safar domla shunchaki bo‘yin egmadi. U Moskvaga tinimsiz arizalar yozdi. Natijada domlaning barcha ilmiy, ijodiy faoliyati taftish etilib, to‘rt yilu uch oy deganda ozodlikka chiqarildi. [7]

Ushbu davrda ham madrasalar, masjid va xonaqohlarni buzish ishlari shiddat bilan davom ettirildi. Buzilmay qolganlari esa xo‘jalik omborlariga aylantirildi yoki turli xil maqsadlar uchun foydalanishga topshirildi. Masalan, hozirgi Andijon viloyatining Baliqchi tumani Xonabod qishlog‘idagi masjid yopilib, uning o‘rnida Qizil choyxona tashkil qilish Baliqchi rayon ijrokom prezidiumining 1937 – yil 25 - avgustda 86 – sonli protokol qarori bilan tasdiqlangan. [5] Bu xolat o‘lkaning boshqa hududlarda ham sodir bo‘lgan.

Xulosa qilib aytganda Sovet hukumatining o‘lkadagi diniy siyosatini davrlarga qarab turlicha baholash mumkin. Jumladan, 1917-1922 – yillarni Sovetlarning diniy muassasa va tashkilotlarga hamda diniy ulamolarga nisbatan zo‘ravonlikka asoslangan siyosati yuritilgan ilk bosqichi bo‘ldi. Ushbu bosqich sovetlarning diniy yo‘nalishdagi strategik yo‘lini va maqsadlarini belgilab berdi. 1922-1926 – yillar musulmon ruhoniy va dindorlarga goyoki “erkinlik” berish davri deb baholanadi. Ushbu davrda sovet hukumati o‘z maqsadlari yo‘lida vaqtinchalik dahriylik siyosatini qo‘llamay turishga majbur bo‘ladi. 1927-1941 – yillar shiddatli qatag‘onlar avj oldirilgan davr. Ushbu davrda ko‘plab diniy muassasa va tashkilotlar faoliyati to‘xtatildi, ulamolar ayovsiz qatag‘on qilindi. Eng asosiysi jamiyatning ma‘naviy tayanchlari hisoblangan dindorlar

va ulamolarga uzoq davrgacha o'zlarini o'nqlab ololmaslik zarbasi berildi. Bu esa Turkistonda aholining dindan uzoqlashishini hamda diniy savodsizlikni keltirib chiqardi. 1941 – yildan boshlangan urush sovetlarning yana musulmonlarga nisbatan siyosatini yumshatishiga sabab bo'ldi. Fashizmga qarshi kurashda aholining jipslashuvi muhim edi. Shu bois bir qancha diniy erkinliklar yaratildi. O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari Diniy Boshqarmasining (SADUM) urush yillarida ya'ni 1943 – yilda tashkil etilishi bejiz emas edi. Bundan tashqari joylarda diniy ilm beruvchi madrasalar ochildi. Bu go'yoki tashqi dunyoga SSSRni “millatparvar” va “xalqparvar” qilib ko'rsatishga qaratilgan harakat edi. Ammo bu siyosat uzoq davom etmadi. Dahriylik siyosati XX asrning 50-yillari oxiridan yana davom ettirildi.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar:

1. Rajabov Q., O'zbekiston XX asrda. Birinchi jild (1900-1939) // T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti davlat korxonasi, 2024.
2. Salmonov A. O'zbekistonda sovet hokimiyatining diniy siyosati: uydirma va tarix haqiqati. (1917-1960 yillar) // T.: Tafakkur, 2015
3. Yo'ldoshxo'jayev H., Qayumova I. O'zbekiston ulamolari. // T.: Movaraunnahr, 2015.
4. Shamsuddinov R. Qishloq fojeasi: jamoatlashtirish, quloqlashtirish, surgun. // T.: Sharq, 2003
5. R-86-fond – O'zbekiston SSR Markaziy Ijroiya Qo'mitasi. O'zR MDA. 86-fond, 10-ro'yxat, 1504-ish, 10-varaq
6. <https://adolat24.uz>
7. <https://ziyouz.uz>

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixosozial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudosizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулият фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article